

PENYISIHAN ION AMMONIUM DARI AIR LIMBAH

Warman Ramadhan

Abstrak

Ammonium dalam air dapat membahayakan dan merusak kehidupan di air. Usaha untuk menghilangkan kandungan ammonium dalam air limbah terus dilakukan. Sejauh ini metode-metode yang pernah dilakukan adalah pertukaran ion, adsorpsi, biosorpsi, oksidasi udara basah, biofiltrasi, penyebaran aerasi, nitrifikasi dan metode denitrifikasi. Dan metode-metode yang sering dipelajari adalah pertukaran ion, adsorpsi dan teknologi biologis. Makalah ini akan membahas mengenai metode penyisihan ion ammonium di dalam air limbah menggunakan teknologi pertukaran ion, adsorpsi, dan biosorpsi dan metode-metode lainnya.

Kata kunci : Ammonium, limbah, pertukaran ion, adsorpsi

1. Pendahuluan

Ammonium di dalam air dapat merusak kehidupan air. Dibutuhkan perhatian yang khusus terhadap kadar racun ammonium di perairan, khususnya daerah tempat tinggal manusia. Oleh karena itu, sudah menjadi keharusan untuk melakukan penghilangan amonium dari kota dan air limbah industri sebelum dibuang. Ammonium memiliki efek berbahaya dan beracun terhadap kesehatan manusia dan sumber daya biotik juga, hal ini terjadi saat telah melebihi batas kemampuan lingkungan menetralkan racun dan melewati batas yang diizinkan. Jika amonia diberikan dalam bentuk garam amonium, yang efek anion juga harus diperhitungkan. Dengan dosis lebih dari 100

mg / kg berat badan per hari (33,7 mg ion amonium per kg berat badan per hari), amonium klorida mempengaruhi metabolisme dengan menggeser keseimbangan asam-basa, mengganggu toleransi glukosa, dan mengurangi sensitivitas jaringan terhadap insulin. Jadi, ion amonium dan berbagai produk ammonium memiliki kandungan racun dan berbahaya baik terhadap lingkungan dan tubuh manusia, maka untuk menghilangkan polutan beracun dan pewarna beberapa adsorben dikembangkan dan adsorben tersebut memiliki kapasitas penghilangan yang sangat baik.

Gambar 1. Flowchart penghilangan ammonium dari air limbah

2. Teknologi Pertukaran Ion

Pengolahan air pada umumnya menggunakan teknologi: koagulasi, flokulasi, sedimentasi, adsorpsi, filtrasi (media filter, membran, cartridge filter), dan pertukaran ion (resin penukar ion dan membran penukar ion). Proses pertukaran ion telah digunakan di berbagai bidang dalam beberapa tahun terakhir, termasuk penghapusan ion amonium dari air limbah karena banyak sifat uniknya,

seperti kapasitas tinggi, efisiensi tinggi, biaya rendah dan kinetika cepat. Salah satu senyawa yang paling banyak digunakan sebagai ion-exchanger dalam penghilangan amonium adalah zeolit. Zeolit adalah alumino-silikat sangat berpori dengan struktur rongga yang berbeda yang terdiri dari kerangka tiga dimensi dan kisi bermuatan negatif.

Tabel 1 : Karakteristik Zeolit (Cooney dkk, 1999)

Zeolit	Rumus	Volume Terisi %	Dimensi Channel Å	Stabilitas Termal (Relatif)	CEC Meq/g ²
Analcime	Na ₁₀ (Al ₁₆ Si ₃₂ O ₉₆)16H ₂ O	18	2.6	Tinggi	4.54
Chabazite	(Na ₂ Ca) ₆ (Al ₁₂ Si ₂₄ O ₇₂)40H ₂ O	47	3.7 x 4.2	Tinggi	3.84
Chinoptilolite	(Na ₃ K ₃)(Al ₆ Si ₃₀ O ₇₂)24H ₂ O	34	3.9 x 5.4	Tinggi	2.16
Erionite	(NaCa _{0.5} K) ₉ (Al ₉ Si ₂₇ O ₇₂)27H ₂ O	35	3.6 x 5.2	Tinggi	3.12
Faujasite	(Na ₅₈)(Al ₅₈ Si ₁₃₄ O ₃₈₄)24H ₂ O	47	7.4	Tinggi	3.39
Ferricrite	(Na ₂ Mg ₂)(Al ₆ Si ₃₀ O ₇₂).18H ₂ O	28	4.3 x 5.5	Tinggi	2.33
Heulandite	(Ca ₄)(Al ₈ Si ₂₈ O ₇₂).24H ₂ O	39	4 x 5.5 4.4 x 7.2 4.1 x 4.7	Rendah	2.91
Laumonite	(Ca ₄)(Al ₈ Si ₁₆ O ₄₈).16H ₂ O	34	4.6 x 6.3	Rendah	4.25

Suatu muatan negatif seimbang dengan kation yang dapat ditukarkan dengan kation tertentu dalam larutan. Kapasitas pertukaran ion tinggi dan luas permukaan spesifik yang relatif tinggi, dan yang lebih penting harga yang lebih murah, membuat zeolite merupakan adsorben yang baik untuk menghilangkan amonium.

Rumus umum zeolit adalah: $(Mx^+ , My^{2+}) (Al(x+2y) Si_n - (x+2y) O_{2n}) \cdot nH_2O$

Dimana M^+ dan M^{2+} adalah monovalen dan divalen kation seperti Na^+ , K^+ dan Ca^{2+} , Mg^{2+} , Ba^{2+} . Mereka disebut kation tukar. Al^{3+} dan Si^{4+} dikenal sebagai kation struktural, dan mereka membuat kerangka struktur dengan O. Zeolit alam adalah yang paling melimpah. Zeolit menunjukkan selektivitas sangat tinggi untuk polutan tertentu.

Demir et al., mempelajari penghilangan amonium dari larutan dengan penukar ion menggunakan zeolit alam dan melaporkan bahwa kolom resin habis oleh bawah mengalir pada 10, 25, 50 dan 75 volume (BV) / h, sampai konsentrasi limbah amonium lebih dari 10 mg / L NH_4^+ dicapai. Hasil menunjukkan zeolit meningkatkan kapasitas pertukaran ion dan ukuran partikel yang lebih kecil juga menyebabkan kapasitas pertukaran ion lebih tinggi karena luas permukaan yang lebih besar. Sprynskyy et al., mempelajari penghilangan ion ammonium dari larutan air sintetis dengan baku dan pra-perawatan zeolit alam. Sprynskyy et al. memperoleh kemampuan tufa zeolitik seperti mordenit untuk menghapus 1000 ppm amonia berair. Malekian et al., mendapatkan bahwa zeolit Iran alami cocok untuk pertukaran ion dalam penghilangan NH_4^+ sehingga memiliki potensi sebagai

pengendali pelepasan NH_4^+ dari pupuk. Cooney et al., mengungkapkan bahwa persentase efisiensi penghilangan amonium tertinggi dan tingkat penghilangan tinggi dicapai menggunakan zeolite alami Australia. Rahmani et al., mempelajari efisiensi penghapusan ion amonium dengan Clinoptilolite zeolit dan melaporkan Clinoptilolite dapat secara efektif diterapkan di ion amonium. Malovanyy et al., mempelajari penerapan empat jenis bahan pertukaran ion di kolom tidur kemas, yaitu kation kuat dan lemah asam resin pertukaran dan zeolit alam dan sintetis. Malovanyy et al., melaporkan bahwa efisiensi penghilangan menggunakan ion ammonium dalam banyak kasus lebih tinggi dari 95% yang memungkinkan menggunakan proses pertukaran ion. Baru-baru ini Alshameri et al., melaporkan potensi penggunaan zeolit alam Yaman (Al-Ahyuq) pada penghilangan ion ammonium (NH_4^+) dan penelitian ini menunjukkan bahwa zeolit Yaman dimodifikasi memiliki potensi yang signifikan secara ekonomi dan sebagai bahan yang efektif m sebagai adsorben untuk penghilangan ion amonium dari limbah air. Thornton et al., melaporkan bahwa menggunakan media pertukaran ion Mesolite untuk penghilangan amonium (NH_4^+) dari air limbah memberikan hasil yang sangat baik dan tingkat penghilangan tinggi. Zhao et al., melaporkan bahwa zeolit magnet dapat digunakan untuk menghilangkan amonium karena kinerja adsorpsi yang baik dan metode pemisahan mudah dari larutan. Adsorpsi sekarang diakui sebagai metode yang efektif dan ekonomi untuk ammonium ion removal.

Amir mempelajari penghilangan ion amonium pada air limbah menggunakan zeolite alami Azerbaijan barat. Eksperimen dilakukan dalam skala batch dengan memvariasikan parameter pH, dosis adsorben, waktu pengadukan, konsentrasi amonium awal dan konsentrasi. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa semua parameter tersebut memberikan efek yang besar pada penghilangan amonium dari air limbah. Kinetika adsorpsi dan data kesetimbangan dianalisis dengan model Langmuir dan Freundlich. Model Langmuir menunjukkan data kesetimbangan yang lebih baik dibandingkan model Freundlich. Berdasarkan model Langmuir, kepekatkan maksimal ion amonium adalah 43.47 mg/g^{-1} . Tabel 2 menunjukkan komposisi mineral dalam zeolite alami Azerbaijan Barat.

Hamadan mempelajari regenerasi biologis untuk zeolite. Hasil dari penelitian ini adalah efisiensi pertukaran dari zeolite yang diregenerasi

meningkat dari 87.7 % menjadi 99.8 % dalam waktu 3.5 sampai 5.5 jam. Dapat disimpulkan bahwa regenerasi merupakan solusi yang dapat diaplikasikan untuk proses penghilangan amonium yang lebih ekonomis. Tabel 3 menunjukkan hasil regenerasi biologis terhadap nilai efisiensi penghilangan amonium dari air limbah

Tabel 2. Kandungan mineral dalam zeolite alam Azerbaijan (Hamadan)

Parameter	Nilai (%)
SiO ₂	67.5
Al ₂ O ₃	12.5
Na ₂ O	3.1
K ₂ O	4.4
CaO	1.6
Fe ₂ O ₃	0.1 – 0.9
L.O.I	9 - 11

Tabel 3. Pengaruh regenerasi biologis terhadap efisiensi penghilangan amonium (Zhang dkk, 2013)

No	MLVSS (mg L ⁻¹)	Waktu Regenerasi (jam)	Efisiensi (%)
1	817	3.75	96.36
2	654	5	92.61
3	712	4.25	97.38
4	519	5.5	89.62

3. Metode adsorpsi

Proses adsorpsi menawarkan fleksibilitas dalam desain dan operasi; sebenarnya itu akan menghasilkan kualitas tinggi pengolahan limbah dalam banyak kasus. Selain itu, karena adsorpsi kadang-kadang reversibel, adsorben dapat diregenerasi oleh desorpsi. Baru-baru ini Moradi dan Zare, melaporkan upaya untuk memeriksa kelayakan menghilangkan ion amonium dari larutan air oleh menggunakan nanotube karbon multiwalled (MWCNT) dan melaporkan persentase removal dan adsorpsi ion amonium untuk CNT adalah sangat efisien. Wang et al., melaporkan atapulgit (PGS) nanokomposit sebagai adsorben yang sangat efisien, hasil menunjukkan bahwa hidrogel

komposit baru (PGS) cocok untuk adsorpsi NH₄⁺ dari larutan, terutama di sektor pertanian di mana nitrogen-sarat bahan pembawa dapat digunakan kembali sebagai slowrelease multifungsi pupuk untuk meningkatkan kesuburan tanah dan membantu ameliorasi tanah. Pencarian adsorben murah dan mudah yang tersedia untuk menghilangkan ion amonium telah menjadi fokus penelitian utama. Adsorben yang murah tentu akan menyebabkan operation cost untuk proses penghilangan amonium dari air limbah juga akan berkurang. Karena itu sampai saat ini, banyak dari studi tentang penggunaan adsorben murah telah dipublikasikan, misalnya,

Maranon et al., menyelidiki tuff vulkanik Rumania yang mampu menyerap ion amonium dari larutan berair, menunjukkan selektivitas tinggi khusus dan menyimpulkan bahwa tuff vulkanik Rumania dapat digunakan sebagai adsorben alternatif dalam pengolahan air limbah mengandung amonium pada konsentrasi hingga 100 mg / L.

Aplikasi dari tuff vulkanik Rumania ini akan menyebabkan lebih banyak ion ammonia yang akan terpisah dari air. Penghilangan amonium dengan tuff Rumania dapat dilakukan juga

untuk konsentrasi ion amonium yang tinggi. Salah satu tempat dengan konsentrasi ion amonium yang tinggi adalah pada pabrik pupuk ammonia. Air limbah dari pabrik ini bisa dihilangkan kandungan ion amoniumnya. Air yang sudah diolah selanjutnya dapat diolah untuk selanjutnya digunakan untuk berbagai keperluan seperti air proses maupun sebagai umpan boiler. Ma et al., mempelajari penghilangan amonium ion dari air dengan pupuk dikendalikan agen pelepasan yang dibuat dari jerami gandum.

Tabel 4. Penghilangan Ammonium dari air limbah dengan metode adsorpsi

Adsorben	Kapasitas maks. (mg/g)	Area (m ² /g)	Persentase Removal	Kondisi	Referensi
Carbon nanotubes	17.05	NA	97	pH 7-11, C ₀ = 100 mg/L, adsorber dosage : 0.05g, shaking time : 35 menit, temperature : 25 °C	Moradi and Zare
Nanopalygorski tenano composite	237.6	NA	60	pH 4-8, C ₀ = 100 mg/L, adsorber dosage : 0.2 g, shaking time : 15 menit, temperature : 20-30 °C	Wang dkk
Low cost Romanian volcanic tuff	19	52.02	83	pH 7, C ₀ = 100 mg/L, adsorber dosage : 1 g, shaking time : 180 menit, temperature : 22 °C	Maranon dkk
Low cost - wheat straw	148.7	NA	75	pH 4-8, C ₀ = 100 mg/L, adsorber dosage : 1 g, shaking time : 4 h, temperature : 22 °C	Ma dkk
Zeolite	13.73	NA	70	pH 8.2, C ₀ = 18.5 mg/L, adsorber dosage : NA g, shaking time : 3 h, temperature : 20 °C	Otalet dkk
Zeolite clinoptilolite	NA	NA	98.8	pH 8.2, C ₀ = 18.5 mg/L, adsorber dosage : NA g, shaking time : 3 h, temperature : 30 °C	Huo dkk
Zeolite natural Chinese	9.41	NA	95	pH 8 C ₀ = 80 mg/L, adsorber dosage : 24 g, shaking time : 180 menit, temperature : 25 °C	Huang dkk
Zeolite clinopilot	12.29	26	85	pH 6 C ₀ = 175 mg/L, adsorber dosage : 0.25 g, shaking time : 60 menit, temperature : 20 °C	Vassileva and Voikova
Zeolite 13X	4.8	NA	90	pH 7 C ₀ = 25 mg/L, adsorber dosage : 0.5 g, shaking time : 200 menit, temperature : 23 °C	Arslan and Veli,
Zeolite	9.479	NA	89	pH 5.23 C ₀ = 30 mg/L, adsorber dosage : 1 g, shaking time : 480 menit, temperature : 95-100 °C	Zheng dkk

Menurut Tabel 4, adsorpsi sekarang diakui sebagai metode yang efektif dan ekonomis untuk penghilangan ion ammonium.

Dalam beberapa tahun terakhir, adsorben lain yang digunakan dalam proses adsorpsi adalah adsorben alam dan sebagian besar upaya peneliti telah dilakukan untuk menemukan adsorben dengan efisiensi yang lebih tinggi dan biaya yang lebih rendah. Adsorben alami seperti tanah liat alami adalah salah satu agen penyerap yang murah, ketersediaan yang banyak dan mudah diaplikasikan dalam penghapusan kontaminan ammonia dari lingkungan. Adsorben alami lain yang digunakan dalam adsorpsi adalah zeolit.

4. Metode Biosorpsi

Biosorpsi ion amonium dari air limbah adalah proses yang relatif baru yang telah

dikonfirmasi sebagai proses yang sangat menjanjikan dalam penghapusan kontaminan ion amonium. Keuntungan utama dari biosorpsi adalah efektivitas yang tinggi dalam mengurangi ion dan penggunaan biosorbents murah. proses biosorpsi sangat cocok untuk menghilangkan amonium encer dalam air limbah. Biosorbents khas bisa berasal dari tiga sumber sebagai berikut (Apiratikul dan Pavasant,):

- (1) non-hidup biomassa seperti kulit kayu, lignin, udang, krill, cumi-cumi, kepiting kulit, dll .
- (2) biomassa alga;
- (3) biomassa mikroba, misalnya bakteri, jamur dan ragi.

Tabel 5 : Penghilangan Ammonium dari air limbah dengan metode biosorpsi

Adsorben	Kapasitas Maks. (mg/g)	Area Permukaan	Penyisihan (%)	Kondisi	Rujukan
Serat posidoniaoceanica (L.)	1.8	NA	NA	pH 6,Cp = 50 mg/L,adsorber dosage : 3g,shaking time : 40 menit,temperature : 18 °C	Hellinga dkk
Sludge teraktivasi	88.4	31.84	95	pH 6,Cp = 20 mg/L,adsorber dosage : 3g,shaking time : 40 menit,temperature : 25 °C	Ren dkk
Microbacterium sp. Strain	NA	NA	91.8	pH 7,Cp = 80 mg/L,adsorber dosage : 10g,shaking time : 60 menit,temperature : 5 °C	Zhang dkk
Supported Pt. Catalyst	NA	NA	97.5	pH 8,Cp = 1700,1400,60 mg/L ,shaking time : 6 h	Bernardi dkk
Ozone	NA	NA	99	pH 6.5 – 8.5,Cp = 1700,1400,0.06 mg/L adsorber dosage : 1 g ,shaking time : 6 h Temperatur : 27 °C	Schroerder dkk
Ozone dan BAC	8	NA	81.3	pH 7 – 7.5 ;,Cp = 35.5 & 181 mg/L adsorbert dosage : 1 g ,shaking time : 3.5 day Temperatur : 25 °C	Baoshener dkk
Ozone	0.0009 – 0.445	85	NA	pH 3 ;,Cp = 1700,1400,701 mg/L adsorbert dosage : 1 g ,shaking time : 15 h Temperatur : 20 °C	Tanaka and Matsumura
Macro Algae	0.03	NA	70	pH 5 - 9 ;,Cp = 1.8 – 2.2 mg/L adsorbert dosage : 1 g ,shaking time : 60 hari dan 120 hari Temperatur : 26.27 °C	Sabbah dkk

Berbagai bentuk, seperti sebagai *Posidonia oceanica* (*P. oceanica* serat), lumpur aktif, bakteri heterotrofik. Jellali et al., melaporkan bahwa biaya rendah, ketersediaan dan kemampuan adsorpsi tinggi dari *P. oceanica* serat membuat mereka menjanjikan dan biosorbents potensial untuk menghilangkan ion amonium. Ada sejumlah besar penelitian bekerja pada amonium biosorpsi menggunakan teknologi biologis. Contoh laporan terbaru termasuk oksidasi udara basah (WAO), ozonisasi, aliran intermiten biofilter (IBF), biofiltrasi, nitrifikasi dan denitrifikasi. Ringkasan laporan tentang amonium ion penghapusan oleh Biosorpsi Metode ditunjukkan pada Tabel 5.

5. Metode Lain

Metode lain penghapusan amonia meliputi: penguapan ammonia [39], sharonprocess [40], penghapusan simultan ([41],[42],[43]), dan penyebaran aerasi [44].Keterangan metode penghilangan pertukaran ion telah banyak diterapkan untuk penghilangan ion amonium dari air limbah. Namun, resin penukar ion harus diregenerasi dengan reagen kimia ketikamereka habis. Hal ini dapat menyebabkan polusi sekunder yang serius; lebih lebih mahal, terutama ketika merawat sejumlah besar air limbah mengandung ion amonium dalam konsentrasi rendah, sehingga mereka tidak dapat digunakan pada skala besar. Adsorpsi diakui sebagai metode untuk

menghilangkan ion amonium dari air limbah berkonsentrasi rendah yang mengandung ion amonium. Biaya tinggi CNT membatasi penggunaannya dalam adsorpsi. Berbagai adsorben murah telah dikembangkan dan diuji untuk menghilangkan ion amonium. Namun, efisiensi adsorpsi tergantung pada jenis adsorben. Biosorpsi ion amonium dari air adalah proses yang relatif baru yang telah terbukti sangat menjanjikan untuk menghilangkan ion ammonium dari sumber air. Meskipun semua teknik di atas dapat digunakan untuk penghilangan ion ammonium dari air limbah, penting menyebutkan bahwa pemilihan treatment yang paling cocok teknik dan adsorben tergantung pada konsentrasi awal, komponen air limbah, modal investasi dan biaya operasional, fleksibilitas tanaman dan keandalan dan dampak lingkungan, dll.

Moazed [45] mempelajari penghilangan ion ammonium dari air limbah dengan menggunakan resin Clinoptilolite dan diperoleh efisiensi penghilangan sebesar 68% – 92%,dimana nilai efisiensi ini dipengaruhi oleh massa Clinoptilolite yang digunakan.Adsorpsi batch merupakan jenis yang paling dapat diaplikasikan untuk menyerap ion ammonium dari air limbah dengan kandungan 40 mg L⁻¹ ion ammonium.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Clinoptilolit dapat digunakan untuk menghilangkan ion ammonium dari air limbah.

Tabel 6. Konsentrasi ion ammonium dan efisiensi penghilangan pada suhu tetap (Moazed, 2008)

Parameter	Massa Clinoptilolite (g)				
	Konsentrasi awal ammonium (mgL ⁻¹)	40	40	40	40
Konsentrasi ammoniu saat setimbang (mg L ⁻¹)	12.65	7.43	3.62	3.49	3.37
Efisiensi penghilangan (%)	68	81	91	91	92

6.Kesimpulan

Kandungan ion ammonium dalam air limbah menjadi perhatian utama beberapa penelitian.Kandungan limbah ini dapat membahayakan jika dilepas begitu saja ke

lingkungan.Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha untuk menghilangkan kandungan ion ammonium dalam air limbah.Banyak metoda yang dapat digunakan untuk menghilangkan

ammonium dari air limbah. Metode yang paling sering dipelajari adalah metode pertukaran ion, metode adsorpsi, dan metode biosorpsi. Ketiga metode memiliki karakteristik dan kelebihan masing-masing. Metode pertukaran ion memiliki kelebihan seperti kapasitas tinggi, efisiensi tinggi, biaya rendah dan kinetika cepat. Proses adsorpsi menawarkan fleksibilitas dalam desain dan operasi, serta kualitas tinggi pengolahan limbah air yang

mengandung ion ammonium. Metode biosorpsi digunakan untuk air limbah dengan konsentrasi ion ammonium rendah dan menawarkan keuntungan efektivitas yang tinggi dalam mengurangi ion dan penggunaan biosorbents murah. Secara ekonomi, metode yang dibahas dalam makalah ini sangat menguntungkan. Kedepan diharapkan aplikasi dari metode-metode tersebut dapat dilakukan dalam skala industri.

Daftar Pustaka

- Ip, Y.K.; Chew, S.F.; Randall, D.J., (2001). Ammonia toxicity, tolerance, and excretion, *Fish Physiol.*, (20): 109-148.
- Lamm, S.H.; Braverman, L.E.; Li, F.X.; Richman, K.; Pino, S.; Howarth, G., (1999). Thyroid health status of ammonium perchlorate workers: a cross-sectional occupational health study, *J. Occup. Environ. Med.*, 41(4): 248-260
- Sadegh, H.; Yari, M.; Shahryari-ghoshekandi, R.; Ebrahimiasl, S.; Maazinejad, B.; Jalili, M.; Chahardori, M., (2014a). Dioxins: a review of its environmental risk, *Pyrex J. Res. Environ. Stud.*, 1(1): 1-7
- Gupta, V.K.; Sadegh, H.; Yari, M.; Shahryari Ghoshekandi, R.; Maazinejad, B.; Chahardori, M., (2015). Removal of ammonium ions from wastewater. A short review in development of efficient methods, *Global J. Environ. Sci. Manage.*, 1(2): 149-158.
- Cooney, E.L.; Booker, N.A.; Shallcross, D.C.; Stevens, G.W., (1999). Ammonia removal from wastewaters using natural Australian zeolite. II. Pilot-scale study using continuous packed column process, *Sep. Sci. Technol.*, 34(14): 2741-2760
- Kang, S.Y.; Lee, J.U.; Moon, S.H.; Kim, K.W., (2004). Competitive adsorption characteristics of Co^{2+} , Ni^{2+} , and Cr^{3+} by IRN-77 cation exchange resin in synthesized wastewater, *Chemosphere*, 56(2): 141-147
- Ćurković, L.; Cerjan-Stefanovića, Š.; Filipan, T., (1997). Metal ion exchange by natural and modified zeolites, *Water Res.*, 31(6): 1379-1382
- Bekkum, H.V.; Jansen, J.C.; Flanigen, E.M., (1991). Introduction to zeolite science and practice. Studies in surface catalysis, Elsevier, Amsterdam, Vol. 58.
- Sprynskyy, M.; Lebedynets, M.; Zbytyniewski, R.; Namieoienik, J.; Buszewski, B., (2005). Ammonium removal from aqueous solution by natural zeolite, Transcarpathian mordenite, kinetics, equilibrium and column tests, *Sep. Purif. Technol.*, 46(3): 155-160
- Haralambous, A.; Maliou, E.; Malamis, M., (1992). The use of zeolite for ammonium uptake, *Water Sci. Technol.*, 25(1): 139-145
- Blocki, S. W., (1993). Hydrophobic zeolite adsorbent: a proven advancement in solvent separation technology, *Environ. Prog.*, 12(3): 226-230
- Ning, P.; Bart, H.J.; Li, B.; Lu, X.; Zhang, Y., (2008). Phosphate removal from wastewater by model-La (III) zeolite adsorbents, *J. Environ. Sci.*, 20(6): 670-674
- Zhao, Z.; Cui, X.; Ma, J.; Li, R., (2007). Adsorption of carbon dioxide on alkali-modified zeolite 13X adsorbents, *Int. J. Greenhouse Gas Control*, 1(3): 355-359
- Saltalı, K.; Sarý, A.; Aydýn, M., (2007). Removal of ammonium ion from aqueous solution by natural Turkish (Yýldýzeli) zeolite for environmental quality, *J. Hazard. Mater.*, 141(1): 258-263
- Erdem, E.; Karapinar, N.; Donat, R., (2004). The removal of heavy metal cations by natural zeolites, *J. Colloid Interface Sci.*, 280(2): 309-314
- Meshko, V.; Markovska, L.; Mincheva, M.; Rodrigues, A.E., (2001). Adsorption of basic dyes on granular activated carbon and natural zeolite, *Water Res.*, 35(14): 3357-3366
- Periã, J.; Trgo, M.; Vukojeviã Medvidoviã, N., (2004). Removal of zinc, copper and lead by natural zeolite-a comparison of adsorption isotherms, *Water Res.*, 38(7): 1893-1899
- Sarioglu, M., (2005). Removal of ammonium from municipal wastewater using natural Turkish (Dogantepe) zeolite, *Sep. Purif. Technol.*, 41(1): 1-11
- Kesraoui Ouki, S.; Cheeseman, C. R.; Perry, R., (1994). Natural zeolite utilisation in pollution control: A review of applications to metals' effluents, *J. Chem. Technol. Biotechnol.*, 59(2): 121-126
- Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Wenten, I. G. (2014). Advances in electrodeionization technology for ionic separation-A review. *Membrane Water Treatment*, 5(2), 87-108.
- Aryanti, P. T. P., Yustiana, R., Purnama, R. E. D., & Wenten, I. G. (2015). Performance and characterization of PEG400 modified PVC ultrafiltration membrane. *Membrane Water Treatment*, 6(5) 379-392
- Himma, N. F., Wardani, A. K., & Wenten, I. G. (2017). Preparation of Superhydrophobic Polypropylene Membrane Using Dip-Coating Method: The Effects of Solution and Process Parameters. *Polymer-Plastics Technology and Engineering*, 56(2), 184-194.
- Wardani, A. K., Hakim, A. N., Khoiruddin & Wenten, I. G. (2017). Combined ultrafiltration-electrodeionization technique for production of high purity water. *Water Science and Technology*, 75(12): 2891-2899.

32. Ahmet Demir, Ahmet Günay and Eyyüp Debik. Ammonium removal from aqueous solution by ion-exchange using packed bed natural zeolite. *Water SA* Vol. 28 No. 3.
33. Myroslav Sprynsky, Mariya Lebedynets, Radosław Zbytniewski, Jacek Namieśnik, Bogusław Buszewski. Ammonium removal from aqueous solution by natural zeolite, Transcarpathian mordenite, kinetics, equilibrium and column tests. *Separation Purification Technology*. 155-156.
34. Raheleh Malekian Jahangir Abedi-Koupai Sayed Saeid Eslamian Sayed Farhad Mousavi Karim C. Abbaspour Majid Afyuni, Ion-exchange process for ammonium removal and release using natural Iranian zeolite
35. A.R Rahmani Use Of Ion Exchange For Removal Of Ammonium: A Biological Regeneration Of Zeolite. *Global NEST Journal*. 146 – 147.
36. Sadegh, H.; Shahryari-ghoshekandi, R.; Kazemi, M., (2014b). Study in synthesis and characterization of carbon nanotubes decorated by magnetic iron oxide nanoparticles, *Int. Nano Lett.*, 4(4): 129-135.
37. Khoiruddin, Ariono, D., Subagjo, & Wenten, I.G. 2017. Surface modification of ion-exchange membranes: Methods, characteristics, and performance. *Journal of Applied Polymer Science*. DOI:10.1002/app.45540.
38. Wenten, I. G., Khoiruddin, K., Hakim, A. N., & Himma, N. F. (2017). The Bubble Gas Transport Method. *Membrane Characterization*, 199.
39. Aryanti, P. T. P., Sianipar, M., Zunita, M., & Wenten, I. G. (2017). Modified membrane with antibacterial properties. *Membrane Water Treatment*, 8(5), 463-481
40. Wang, X.; Lü, S.; Gao, C.; Xu, X.; Zhang, X.; Bai, X.; Wu, L., (2014). Highly Efficient Adsorption of Ammonium onto Palygorskite Nanocomposite and Evaluation of its Recovery as a Multifunctional Slow-release Fertilizer, *Chem. Eng. J.*, (252): 404-414
41. Balci, S.; Dinçel, Y., (2002). Ammonium ion adsorption with sepiolite: use of transient uptake method, *Chem. Eng. Process.*, 41(1): 79-85
42. Jellali, S.; Wahab, M.A.; Anane, M.; Riahi, K.; Jedidi, N., (2011). Biosorption characteristics of ammonium from aqueous solutions onto *Posidonia oceanica* (L.) fibers, *Desalination*, 270(1): 40-49
43. Ren, R.; Li, K.; Zhang, C.; Liu, D.; Sun, J., (2011). Biosorption of tetradecyl benzyl dimethyl ammonium chloride on activated sludge: Kinetic, thermodynamic and reaction mechanisms, *Bioresour. Technol.*, 102(4): 3799-3804
44. Zhang, D.; Li, W.; Huang, X.; Qin, W.; Liu, M., (2013). Removal of ammonium in surface water at low temperature by a newly isolated *Microbacterium* sp. strain SFA13, *Bioresour. Technol.*, (137): 147-152
45. Bouwer, E. J.; Crowe, P. B., (1988). Biological processes in drinking water treatment, *J. Am. Water Works Assn.*, 82-93
46. Bernardi, M.; Le Du, M.; Dodouche, I.; Descorme, C.; Deleris, S.; Blanchet, E.; Besson, M., (2012). Selective removal of the ammonium-nitrogen in ammonium acetate aqueous solutions by catalytic wet air oxidation over supported Pt catalysts, *Appl. Catal., B*(128): 64-71
47. Schroeder, J.P.; Croot, P.L.; Von Dewitz, B.; Waller, U.; Hanel, R., (2011). Potential and limitations of ozone for the removal of ammonia, nitrite, and yellow substances in marine recirculating aquaculture systems, *Aquacult. Eng.*, 45(1): 35-41
48. Tanaka, J.; Matsumura, M., (2003). Application of ozone treatment for ammonia removal in spent brine, *Adv. Environ. Res.*, 7(4): 835-845
49. Sabbah, I.; Baransi, K.; Massalha, N.; Dawas, A.; Saadi, I.; Nejjat, A., (2013). Efficient ammonia removal from wastewater by a microbial biofilm in tuff-based intermittent biofilters, *Ecol. Eng.*, (53): 354-360
50. Azman, S.; Mohd Said, M.I.; Ahmad, F.; Mohamad, M., (2014). Biofiltration potential of macroalgae for ammonium removal in outdoor tank shrimp wastewater recirculation system, *Biomass Bioenerg.*, (66): 103-109
51. Feng, S.; Xie, S.; Zhang, X.; Yang, Z.; Ding, W.; Liao, X.; Chen, C., (2012). Ammonium removal pathways and microbial community in GAC-sand dual media filter in drinking water treatment, *J. Environ. Sci.*, 24(9): 1587-159
52. Qiao, S.; Matsumoto, N.; Shinohara, T.; Nishiyama, T.; Fujii, T.; Bhatti, Z.; Furukawa, K., (2010). High-rate partial nitrification performance of high ammonium containing wastewater under low temperatures, *Bioresour. Technol.*, 101(1): 111-117
53. Huang, H.; Xiao, X.; Yan, B.; Yang, L., (2010). Ammonium removal from aqueous solutions by using natural Chinese (Chende) zeolite as adsorbent, *J. Hazard. Mater.*, 175(1): 247-252
54. Valero, M.C.; Mara, D.D., (2007). Nitrogen removal via ammonia volatilization in maturation ponds, *Water Sci. Technol.*, 55(11): 87-92
55. Hellings, C.; Schellen, A.A.J.C.; Mulder, J.W.; Van Loosdrecht, M.C.M.; Heijnen, J.J., (1998). The SHARON process: an innovative method for nitrogen removal from ammonium-rich waste water, *Water Sci. Technol.*, 37(9): 135-142

57. Rahimpour, M.R.; Mottaghi, H.R., (2009). Simultaneous Removal of Urea, Ammonia, and Carbon Dioxide from Industrial Wastewater Using a Thermal Hydrolyzer" Separator Loop, *Ind. Eng. Chem. Res.*, 48(22): 10037-10046
58. Lv, G.; Wang, X.; Liao, L.; Li, Z.; He, M., (2013). Simultaneous removal of low concentrations of ammonium and humic acid from simulated groundwater by vermiculite/palygorskite columns, *Appl. Clay Sci.*, (86): 119-124
59. Tang, C.J.; Zheng, P.; Ding, S.; Lu, H.F., (2014). Enhanced nitrogen removal from ammonium-rich wastewater containing high organic contents by coupling with novel high-rate ANAMMOX granules addition, *Chem. Eng. J.*, (240): 454-461
60. Patoczka, J.; Wilson, D.J., (1984). Kinetics of the desorption of ammonia from water by diffused aeration, *Sep. Sci. Technol.*, 19(1): 77-93
61. H. Moazed. Ammonium Ion Removal from Wastewater by Natural Resin. Shahid Chairman University of Ahvas, 2008
62. Hamadan. Use Of Ion Exchange For Removal Of Ammonium: A Biological Regeneration Of Zeolite. University of Medical Sciences A.H. MAHVI2 Environmental Health Department, Iran.